

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

Cohen G.J., Paredero R.C.B., Kanasiro A., Sugihara V.S. 2020. Herpetofauna da Cuesta Paulista. 1ª edição. Anolis Books. São Paulo. 444 pp.

Fábio Maffei

Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências de Bauru, Universidade Estadual Paulista, 17033-360 Bauru, SP, Brasil.

E-mail: maffei.fabio@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.6533560](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533560)

O Brasil não é só o paraíso dos sapos e sim de toda a herpetofauna, visto que somada as riquezas desse grupo estamos no topo do mundo. Entre as áreas mais ricas em espécies, destacamos a Mata Atlântica para anfíbios e o Cerrado para répteis. A Amazônia detém uma grande riqueza ainda inexplorada para ambos os grupos e uma interminável possibilidade de novos achados científicos. Porém, historicamente (e mais recentemente) os grandes centros de pesquisa sobre a herpetofauna nacional estiveram concentrados na Região Sudeste, local dos únicos dois biomas brasileiros considerados *hotspots* de conservação mundial: a Mata Atlântica e o Cerrado. Nesse contexto, temos o estado de São Paulo que talvez seja a macrorregião mais bem inventariada do país, fruto do estágio de desenvolvimento associado à presença das grandes universidades, das curtas distâncias e da diversidade de ambientes. Essa diversidade de ambientes sempre esteve ameaçada e associada com a destruição das áreas mais conservadas, em um paradigma de que quanto mais se invadiu o habitat das espécies, mais se descobriu sobre a biodiversidade existente e menos sobrou espaço para elas existirem. Nesse conjunto está a Cuesta Paulista, muito bem representada no presente livro “Herpetofauna da Cuesta Paulista”. O livro é dividido em dois volumes, o que facilita a leitura caso queira saber sobre a região e seus grupos-alvo (anfíbios e/ou répteis) ou

se quiser focar mais e se aprofundar nas espécies ali presentes. O projeto é inovador e com um acabamento e qualidade impecáveis. Os livros vêm unidos por uma cinta de papel, mas podem ser utilizados separados. O primeiro volume (Princípios Cuesta e Fauna) aborda de maneira singular toda a formação geomorfológica da Cuesta, desde seu surgimento até as características peculiares que tornam essa região tão interessante. Para leigos, como eu, os nomes de rochas e das suas camadas mostram que algo singular aconteceu nessa região, o que resulta hoje em uma interessante biota. Ainda no primeiro volume os grupos são muito bem apresentados, sendo divididos pelas três ordens de anfíbios e quatro de répteis explicitados em diversos cladogramas. As informações sobre cada grupo resumem tão bem quanto livros-textos de biologia e dão material para quem necessita de aprofundamento em questões indispensáveis, como estágios larvais e modos reprodutivos. Um ponto positivo é a abordagem de animais que não ocorrem na Cuesta, como salamandras e tuatara, o que mostra um cuidado em apresentar os grupos em geral. Também é visível que o desconhecimento de alguns grupos é enorme, como por exemplo, as cecílias e anfisbêneas, visto que suas fisiologias, seus comportamentos e sua reprodução permanecem desconhecidos. A apresentação de cada grupo termina com a indicação das respectivas espécies presentes na Cuesta, inseridas no outro volume

(Guia de Campo). Esse volume reúne 53 espécies de anfíbios e 71 espécies de répteis e é extremamente completo para quem trabalha com a herpetofauna, seja visitante da região ou não. Apesar do nome “Guia de Campo”, o tamanho e a quantidade de páginas não são facilitadores para seu uso no mato. As espécies são apresentadas por família, que também possuem informações tão valiosas quanto as das ordens do primeiro volume. Toda espécie vem com descrição de sua morfologia, do seu comportamento e da sua distribuição ora por países, ora por estados do Brasil, além da localidade-tipo. No caso dos anuros, a maioria tem a descrição da larva associada a fotos com escala e figura do disco oral. Algumas larvas, como por exemplo a de *Dendropsophus elianeae* são descritas pela primeira vez. Já para os escamados, há informações sobre foliose e uma ótima prancha de contagem de escamas da cabeça. Além disso, no final as descrições são complementadas por uma chave dicotômica para todas as espécies presentes no livro. Apesar de não ser mencionado na obra, os estudos com a herpetofauna da região tiveram início no final da década de 70 com os estudos do Professor Jorge Jim, um pioneiro nesta área da ciência. Nesse período, nada se sabia dessa região e junto de seus ilustres alunos Ulisses Caramaschi, Kiko Franco, Denise Rossa-Feres, Itamar Martins, Marcelo Duarte, entre outros, desbravaram o conhecimento da herpetofauna local. Atualmente, é

angustiante ver a descaracterização da Cuesta, totalmente tomada por monoculturas tanto em seus platôs quanto em seus baixios, restando apenas suas escarpas ainda exuberantes. Diversas cachoeiras, ainda belas, protegidas por estreitas matas ciliares, mostram o quão especial essa região é, o que implica na necessidade de sua preservação. Boa parte dessa formação está inserida na APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá, mas que tem pouca força legal para preservar os ambientes. Em suma, todo o livro é recheado de belíssimas fotos em alta resolução, além de ilustrações de uma das autoras, que quebram a monotonia de um guia de campo e mostram que esses animais, chamados de repugnantes por muitas pessoas, têm muitas belezas e características que os fazem tão interessantes. Essa belíssima obra é resultado de sete anos de estudo dos autores e representa muito bem a herpetofauna paulista.

Editora: Quezia Ramalho